

ESTADO DE ALAGOAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL.

CEP 57.010-300 Fone: (82) 3315 – 6787 CNPJ: 12.517.793/0001-08

PANORAMA E DESAFIOS NO USO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA O CUIDADO DE CRIANÇAS DIABÉTICAS

Matheus Bittencourt Cardozo¹; Leandro Maia Leão²; Cibelle Adna De Oliveira Mesquita³;
Guilherme Brandão Benjamin Pitta^{4*}

¹Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Pesquisador, Mestrado

²Centro Universitário CESMAC, Estudante, Graduação

³Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Estudante, Mestrado

⁴Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, Professor, Doutorado

Trabalho vinculado ao PPG em Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação

*E-mail para contato: Guilhermebbpitta@gmail.com

INTRODUÇÃO: A diabetes é uma doença crônica comum na infância, cuja incidência têm se avolumado, despertando a necessidade de serem criados mecanismos eficazes para o diagnóstico, acompanhamento e controle. **OBJETIVOS:** Analisar tecnologias desenvolvidas para contribuir no cuidado de pacientes pediátricos portadores da enfermidade, assim como os desafios existentes e as repercussões geradas na qualidade de vida e bem estar dos indivíduos afetados. **MÉTODOS:** Por se tratar de uma revisão de literatura de caráter qualitativo e exploratória, foi realizada uma pesquisa através da base PubMed, tendo como termos de busca definidos (“Pediatric* OR Child*”) AND (“Diabetes”) AND (“technolog*”), no título (title), em publicações ocorridas entre janeiro de 2021 a dezembro de 2023. Após a coleta, foi realizada a leitura do campo indicado e do abstract, sendo excluídas 2 publicações e mantidas 38 produções para a consecutiva análise. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Foram identificados instrumentos inovadores, como equipamentos para infusões contínuas de insulina, sensores de monitoramento contínuo do nível glicêmico, além de sistemas que simulam um pâncreas e a telemedicina. Entretanto, foram notadas demandas econômicas, considerando o alto custo dos aparelhos, além das necessidades formativas, no que tange à treinamentos e práticas curriculares aos profissionais de saúde, como os médicos endocrinologistas. Por complemento, também fora destacada a importância do engajamento das crianças e famílias para adotar um acompanhamento a telemedicina. **CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A diabetes em crianças pode ser acompanhada e controlada com a adoção de novos equipamentos desenvolvidos pela ciência, contudo, torna-se relevante a criação de medidas governamentais e empresariais que favoreçam a sustentabilidade na compra e manutenção desses produtos à população, associado à formação de qualidade dos profissionais e o interesse dos pacientes e familiares em adotar meios para o cuidado da saúde.

Palavras-chave: Pediatria, Diabetes, Tecnologia, Inovação.